

MAQSUD SHAYXZODA SERQIRRA IJODKOR

Abdufattoyeva Guljahon Zafarjon qizi

TDTrU Avtomobil transport muhandisligi fakulteti TVA-1 guruhi talabasi

Annotatsiya. Maqolada taniqli o‘zbek va ozarbayjon adabiyoti namoyondasi Maqsud Shayxzodaning shoir, dramaturg, olim sifatidagi xizmatlari va shoir qalamiga mansub asarlar hamda ularning mazmun-mohiyati ochib berilgan. Shoir qalamiga mansub “Toshkentnoma” lirik dostonining ahamiyatli jihatlari va Maqsud Shayxzodaning o‘zbek mumtoz adabiyotshunosligidagi ulkan xizmatlari, o‘zbek xalq og‘zaki ijodi borasidagi qimmatli izlanishlari tadqiq qilingan.

Kalit so‘zlar. “O‘n she‘r”, “Undoshlarim”, “Toshkentnoma”, “Jaloliddin Manguberdi”, “Mirzo Ulug‘bek”, “G‘azal mulkingning sultoni”, shoir, olim, dramaturg, badiiy g‘oya, milliylik.

O‘zbek adabiyotining atoqli namoyandalaridan biri, mashhur shoir, zabardast dramaturg, adabiyotshunos olim va tarjimon. Maqsud Shayxzoda 1908-yil 25 oktyabrda Ozarboyjonning Oqdosh shahrida tavallud topgan. Boshlang‘ich va o‘rta ma‘lumotni Oqtoshda o‘lgan. Boku Oliy pedagogika institutida sirdan o‘qigan va 1925 yildan boshlab Derkend shahrida muallimlik bilan shug‘ullandi. Har bir xalq adabiyotini eng yuqori cho‘qqilarga ko‘taradigan daho san‘atkorlar bo‘ladi. Bu daho zotlar ro‘yobga chiqargan bemisl ishlar, ular yaratgan o‘lmas asarlar hamon o‘zlari mansub bo‘lgan xalqning zakovatini dunyoga tanitib, butun insoniyatning ongini yoritib, qalbi va tafakkuriga kuch-quvvat, qudrat bag‘ishlab kelmoqda.

Ularning merosini tadqiq qilish, o'rganishdek sharaflari va ayni choqda mashaqqatli ishga har kim ham bel bog'lay olmaydi. Buning uchun ham kishida o'ziga xos bilim, zakovat, did va farosat, fikrni to'g'ri ang'lay bilish salohiyati bo'lmog'i lozim. Zero, mana shunday daqiqbin va nozikfahm tadqiqotchigina o'z ishi bilan daho zotlar va xalq orasida yaqinlik paydo qila oladi. Nuktadan olimlarning sa'y-harakati tufayli ham ulug' zotlarning asarlari umriga yangicha umr qo'shiladi. Maqsud Shayxzoda o'zbek tili va san'atini, o'zbek adabiyotini astoydil muhabbat bilan o'rgandi. Bu qadim, boy madaniyat chashmasidan bahramand bo'lib, ko'ngillarga quvonch bag'ishlovchi barkamol asarlar yaratdi. O'z davrida uning "O'n she'r" (1932), "Undoshlarim" (1933), "Uchinchi kitob" (1934), "Jumhuriyat" (1935) to'plamlarining nashr etilishi adabiyotga o'ziga xos obrazli shoir kirib kelayotganligidan darak bergan bo'lsa, "Kurash nechun" (1941), "Jang va qo'shiq" (1942), "Kapitan Gastello" (1941), "Ko'ngil deydiki" kabi she'riy to'plamlari, "Jaloliddin Manguberdi" (1944) tarixiy dramasi, 300 dan ortiq ilmiy publisistik asarlarining chop etilishi uni serqirra ijod sohibi sifatida elga tanitdi. Bundan tashqari, adibning ko'hna va ayni chog'da navqiron Toshkent shahriga bag'ishlangan, uning tarixi, o'tmishdagi madaniyati va xalqaro aloqalarini tasvirlovchi "Toshkentnoma" (1958) lirik dostoni, "Mirzo Ulug'bek" (1960) tragediyasi adabiyot olamida o'ziga xos o'rin va yuksak mavqega sazovor bo'ldi. Maqsud Shayxzoda ijodiy faoliyatida kelgan bir misra she'rdan tartib dostongacha, balladadan tortib she'riy dramalarga qadar barcha asarlarda falsafiy mushohadaning teranligi, qo'yilgan muammoni yechishdagi mantiqiy izchillik, tuyg'ularning samimiyligi, fikrning parvozi va uslubning muayyanligi kabi a'lo xislat va noyob fazilatlarini tufayli o'ziga xos ahamiyat kasb etadi. Shoir inson ruhini tarbiyalash, odamda yaxshilik unsurlarini ko'paytirish, xalqqa go'zallik va nafosat tuyg'usini yanada baland darajada ko'tarishni san'atning muqaddas vazifasi deb

biladi va bu muqaddas vazifaga o'rtoblari qatorida o'zi ham bir qatra hissa qo'shgan bo'lsa, demak, dunyoda behud yashamabman deb hisoblaydi. Maqsud Shayxzoda qoldirgan merosni elimizning badiiy tarixi, adabiy qomusi, mujassam lirik yonishi deyish mumkin. Ana shu ijod sahifalarini birma-bir varaqlar ekanmiz, ilhom parisi Maqsud Shayxzodaga hamisha sirdosh, oshno bo'lganligiga amin bo'lamiz. Maqsud Shayxzoda nafaqat yetuk ijodkor, balki chuqur bilimli tadqiqotchi ham edi. Uning adabiyotshunoslik sohasida qilgan xizmatlari beqiyosdir. U 1935- 1938 yillarda Til va adabiyot institutida ilmiy xodim, 1938-yildan umrining oxiriga qadar Nizomiy nomidagi pedagogika institutida "O'zbek mumtoz adabiyoti tarixi" kafedrasida dotsenti, mudiri sifatida faoliyat olib borgan. Bu yillar mobaynida Maqsud Shayxzoda ijodiy ishlar bilan bir qatorda chuqur va jiddiy ilmiy tadqiqotlar ham yaratgan. Qanchadan-qancha tolib-u ilmlarga adabiyot sirlarini o'rgatgan. Ulug' olimning nazaridan adabiyotshunoslik, adabiyot tarixiga doir bir masala chetda qolmagan. Maqsud Shayxzoda 1956-yilda "Alpomish" dostonidagi ba'zi bir poetik xususiyatlar haqida tadqiqot olib borar ekan, bu dostonning vazni, badiiyati, g'oyaviy-badiiy xususiyati, mazmuni, obrazlar olami xususida keng ma'lumot beradi. Maqsud Shayxzoda xalq og'zaki ijodiga mansub asarlarni mumtoz adabiyot bilan qiyosan o'rgangan. Zero, yozma adabiyotda o'z rivojini topgan har qanday so'z, obraz, badiiy g'oyaning ilk asosi xalq og'zaki ijodidir. Maqsud Shayxzoda esa buni to'g'ri anglab yetgan va maqolalarida bu holni ilmiy ravishda asoslab bergan. Xulosa qilib shuni aytish kerakki, Maqsud Shayxzoda o'zining "Shirin bilan Shakar", "Alpomish" dostonlari xususidagi chuqur mulohazalari, "Baxshining ijod yo'li" kabi maqolalari bilan xalq og'zaki ijodiga o'z hissasini qo'sha olgan.

Maqsud Shayxzodaning she'riyati har bir satrida zamonaviylik bilan chambarchas bog'liq uning fuqarolik lirikasi juda dolzarbdir. Maqsud Shayxzodaning she'rlari

mazmunan chuqur, ma’no jihatidan juda mantiqiy. She’riyatining asosini qahramonlik, psixologik, dramatik jarayonlar tashkil qiladi. Uning 437 sahifadan iborat “25 yillik bahs” kitobida ham vatanga bo’lgan lirik ijod namunalari aks etgan.

Adabiyotlar:

1. Maxmud M. Shayxzodaning so‘ngi ilhomi // Ko‘zgu, 1995 24 avgut.
2. Maqsud Shayxzoda zamondoshlari xotirasida. T.: Adabiyot va san’at, 1983.
3. Shayxzoda M. Dunyo boqiy. T.: Adabiyot va san’at, 1988
4. WWW.ZIYOUZ.COM
5. Naim Karimov “Maqsud Shayxzoda”
Toshkent-2009 yil
6. . M.M. Dexqonov, R.S. Abdullayeva, A.R. Sotvoldiyev “Adib bolaligi yohud Shayxzoda siyratlariga nazar” maqola. Toshkent, 2021